

PEDAGOGICAL SCIENCES

APPLICATION OF NEURODIDACTIC METHODS IN ORGANIZING SEMINAR SESSIONS IN TECHNICAL SUBJECTS

Safarova T.,

Azerbaijan State University of Economics, Baku, PhD, Associate Professor

Safarova G.,

Baku Slavic University, Baku, Lecturer

Abbasova Q.

Azerbaijan Technological University, Ganja, Senior Lecturer

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРЕДМЕТАМ

Сафарова Т. Г.

Азербайджанский Государственный Экономический Университет, Баку,

к.т.н., доцент

Сафарова Г. Э.

Бакинский Славянский Университет, преподаватель

Аббасова Г. Ф.

Азербайджанский Технологический Университет, Гянджа, старший преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15789489>

Abstract

Modern technical education requires educators not only to transfer knowledge but also to engage students' attention, stimulate thinking, and foster active participation in the learning process. Neurodidactics—a field at the intersection of neuroscience and pedagogy—offers effective strategies for enhancing seminar-based learning in technical disciplines. Neurodidactic methods leverage our understanding of brain function, cognitive processes, and neuropsychology to improve how students perceive, process, and retain information.

In technical seminars, these methods create more engaging and effective learning environments by combining novelty, emotional involvement, and opportunities for personal reflection. Key techniques include multimodal learning, cognitive load alternation, emotionally charged and meaning-based encoding, cognitive conflict, and structured repetition. These strategies promote not only deeper understanding and knowledge retention but also the development of sustained cognitive motivation. A neurodidactic seminar is typically structured in four stages: an introductory part to activate prior knowledge and attention; a practical phase focused on developing skills through action; group analysis to foster critical and systemic thinking; and a final reflection phase to consolidate learning. Each stage activates different brain regions—visual, motor, logical, and emotional—ensuring holistic cognitive engagement. The use of tools such as visual aids, templates, 3D models, and engineering software further reduces cognitive load and supports spatial reasoning and professional skill development. Collaborative tasks enhance social interaction, while real-world case studies connect theory with practical application. By adopting neurodidactic principles, educators can transform traditional seminars into dynamic, multisensory learning experiences that align with the brain's natural learning mechanisms, thereby improving knowledge acquisition and supporting the development of future engineers.

Аннотация

Современное техническое образование требует от преподавателей не только передачи знаний, но и активного вовлечения студентов, стимуляции мышления и участия в учебном процессе. Нейродидактика — это междисциплинарная область, где стыкуются знания в нейронауках и педагогике. Для повышения качества семинарских занятий по техническим дисциплинам необходимо ознакомиться и применять эффективные стратегии этой науки, т. е. нейродидактики. Для оптимизации восприятия, обработки и запоминания информации студентами нейродидактика использует знания о работе мозга, когнитивных процессах и нейропсихологии. На семинарах по техническим предметам эти методы способствуют созданию более вовлекающей и результативной образовательной среды. Преподаватель старается применить сочетания новизны, эмоционального отклика и возможности личной отдачи студентов. Ключевые приёмы в занятиях включают разные подходы и чередования. Это: мультимодальное обучение, чередование когнитивной нагрузки, смысловое и эмоциональное кодирование, создание когнитивного конфликта и структурированное повторение. Эти подходы способствуют не только более глубокому усвоению знаний, но и развитию устойчивой познавательной мотивации. Семинар, организованный по принципам нейродидактики, включает четыре этапа: вводную часть для активации знаний и внимания; практическую часть, направленную на формирование навыков; аналитическую дискуссию для развития критического и системного мышления; и рефлексию для закрепления материала. Использование визуальных средств, шаблонов,

3D-моделей и инженерных программ снижает когнитивную нагрузку и поддерживает развитие профессиональных навыков. Применение кейс-методов и командной работы способствует переносу теоретических знаний в практическую плоскость. Таким образом, нейродидактика трансформирует традиционный семинар в динамичный, многоканальный и мотивирующий учебный процесс.

Keywords: neurodidactics, technical education, seminar sessions, cognitive activity, multimodal learning, cognitive motivation, engineering thinking, educational technologies, neuropsychology, active learning.

Ключевые слова: нейродидактика, техническое образование, семинарские занятия, когнитивная активность, мультимодальное обучение, познавательная мотивация, инженерное мышление, образовательные технологии, нейрпсихология, активное обучение.

Современное техническое образование требует от преподавателей вузов и профессиональных технических училищ не только передачи знаний, но и умения активизировать внимание, развивать мышление и вовлекать студентов в процесс обучения. Именно здесь на помощь приходит нейродидактика — наука, изучающая, как особенности работы мозга влияют на усвоение информации. Нейродидактические методы — это педагогические приёмы, основанные на знаниях о работе мозга, когнитивных процессах и нейрпсихологии. При организации семинарских занятий по техническим дисциплинам, такие методы помогают сделать обучение более эффективным, мотивирующим и соответствующим естественным механизмам восприятия, обработки и запоминания информации. Это достигается через организацию учебного процесса, включающего как элементы новизны и интеллектуального вызова, так и возможности для эмоционального отклика и личностной рефлексии [2, с. 230]. Чередование типов заданий, использование разнообразных сенсорных каналов восприятия, создание ситуаций когнитивного конфликта и обеспечение пространства для обсуждения и осмысления пройденного материала позволяют не только повысить усвоение знаний, но и сформировать у студентов устойчивую познавательную мотивацию [1; 3].

Основные нейродидактические методы и приёмы, которые можно применять, в организации семинаров включают:

1. Метод мотивация через успех и новизну
2. Метод чередования когнитивной нагрузки
3. Метод мультимодального обучения
4. Метод обучения через эмоции и ассоциации
5. Метод повторения с варьированием
6. Метод когнитивного конфликта (создание удивления/противоречия)
7. Метод смыслового кодирования
8. Рефлексия и метапознание

Как было отмечено, разнообразие форм учебной деятельности является важным элементом нейродидактического подхода. Он позволяет задействовать различные зоны мозга — зрительные, моторные, логические и эмоциональные. Это способствует не только более глубокому пониманию и запоминанию материала, но и поддержанию устойчивого внимания в течение занятия.

Каждый формат взаимодействия выполняет свою нейрофункциональную роль: решение задач на доске активизирует моторную память, работа в парах усиливает эффект социального взаимодействия и способствует выработке дофамина, интерактивные квизы вызывают эмоциональный отклик и

включают элемент игры, а мини-кейсы формируют связь с реальной профессиональной практикой.

Дополнительно, использование вспомогательных инструментов — таких как шаблоны, справочные таблицы, 3D-модели, реальные детали, чертежи и схемы снижает когнитивную нагрузку, активизирует зрительно-пространственное мышление и способствует формированию профессиональных навыков. Гибкость в организации занятий учитывает индивидуальные особенности студентов и повышает эффективность обучения.

Рассмотрим, как можно выстроить семинарское занятие с учетом этих принципов.

1. Вводная часть (5–10 минут). Активация ранее усвоенных знаний, включение внимания, формирование учебной цели.

2. Практическая часть (30–40 минут). Активация практического мышления, формирование устойчивых нейросвязей через действия.

3. Анализ и обсуждение (10–15 минут). Развитие критического и системного мышления.

4. Рефлексия и закрепление (5 минут). Осознание и фиксация нового опыта.

Вводная часть семинарского занятия выполняет критически важную роль в процессе обучения, особенно если рассматривать её сквозь призму нейродидактики, т. е. междисциплинарного подхода, основанного на синтезе нейронаук и педагогических стратегий. Основная функция вступительного этапа заключается не просто в актуализации теоретического материала, но и в когнитивной активации ключевых зон мозга, в первую очередь префронтальной коры, ответственной за целеполагание, фокусировку внимания и планирование действий. Этот компонент является важнейшим элементом обучения, поскольку обеспечивает переход студента из фазы «наблюдателя» в фазу «участника образовательного процесса».

Согласно современным исследованиям в области нейрпсихологии, для эффективного восприятия и обработки информации необходимо, чтобы студент обладал ясным представлением о цели предстоящей деятельности [1; 3]. Именно поэтому семинар должен начинаться с чёткого обозначения задач, которые будут решаться в ходе занятия. Цель, озвученная преподавателем, не должна носить абстрактный характер; напротив, она должна быть конкретной, соотносимой с предшествующим опытом студентов и, по возможности, иметь прикладное значение.

Краткое повторение теоретических положений служит не только средством активации долговре-

менной памяти, но и способом устранения фрагментарности знаний, накопленных ранее. В этот момент важно обратить внимание студентов на типичные ошибки, совершаемые при применении теории к практике. Такая обратная связь выполняет сразу две функции: во-первых, она снижает тревожность и формирует доверительную атмосферу, во-вторых, она обеспечивает когнитивное «выравнивание» группы, способствуя созданию единого понятийного поля.

Вводная часть семинара может начаться следующими словами: «Сегодня мы разберем три расчетные задачи, связанные с проектированием вала для подшипников, и сосредоточимся на корректном выборе опор. Особое внимание уделим тем ошибкам, которые могут показаться незначительными, но на практике способны привести к критическим последствиям в инженерном проекте». Такая формулировка призывает студентов к логическому мышлению и ответственности. Они начинают воспринимать предстоящее задание как значимое и практически ориентированное. Кроме того, использование профессионального языка и ясная структура излагаемого материала способствует углублению предметной идентичности студентов. Они начинают ощущать себя частью профессионального сообщества, что, согласно концепции «вовлеченного обучения», существенно повышает уровень усвоения материала. Таким образом, грамотно организованная вводная часть семинара становится не просто подготовительным этапом, но полноценным инструментом нейродидактической регуляции познавательной активности студентов.

Центральным ядром семинарского занятия, с точки зрения нейродидактики, является практическая часть. Именно на этом этапе происходит трансформация теоретических знаний в навыки, и формируются устойчивые нейронные связи за счёт повторяющейся моторной и когнитивной активности. В отличие от традиционных форм обучения (лекция), где студенты выступают пассивными слушателями, здесь они включаются в деятельность, напрямую связанную с решением инженерных задач.

Семинар, организованный на основе принципов нейродидактики, предполагает поэтапное наращивание сложности заданий, начиная с простых задач и переходя на более сложные. Такой подход активизирует рабочую память и позволяет добиться постепенного усвоения дисциплины.

Особую эффективность показывает методика по схеме «Разобрали – Дали аналогию – Проверили – Разобрали ошибки». Она основана на ритмической активации нейросетей, когда обучающийся сначала получает образец, затем применяет его в сходной, но новой ситуации, а после оценивает результат с учётом корректировок. С точки зрения когнитивной нейронауки, это один из самых надёжных путей перевода знаний из кратковременной памяти в долгосрочную. Такая работа может быть организована как индивидуально, так и в парах или мини-группах. Совместное решение задач не только способствует социализации и активизации

зеркальных нейронов, но и усиливает эмоциональную вовлечённость за счёт элементарных процессов кооперации [1;2; 3].

Применение цифровых инструментов, таких как CAD-программы, Excel или специализированные расчётные шаблоны, дополнительно активизирует зрительно-пространственные и логико-аналитические участки мозга. Такие инструменты облегчают когнитивную нагрузку, позволяя сосредоточиться не на механическом вычислении, а на логике процесса и обосновании инженерного решения.

Следующим, не менее значимым этапом является обсуждение и совместный анализ полученных решений. В нейродидактическом контексте это время, когда происходит углублённая интеграция материала за счёт активного использования речевых и логических структур. Проговаривание решения, объяснение собственной логики, а также оценка и сравнение подходов других участников активизируют языковые зоны головного мозга и тем самым способствуют более прочной фиксации знаний.

Важно подчеркнуть, что критический анализ решений не должен превращаться в простой разбор ошибок. Напротив, ключевой задачей становится осознание разнообразия возможных инженерных подходов и сопоставление их эффективности. Подобная практика способствует не только когнитивной гибкости, но и развитию системного мышления, позволяющего видеть задачу не как линейную проблему, а как часть комплексной инженерной системы.

Завершающий этап семинара должен быть посвящён рефлексии и структурированному закреплению изученного материала. Это не столько финал, сколько переход к следующему витку обучения, поскольку именно здесь формируется осознанность в отношении приобретённых знаний и навыков. Простейшие приёмы, такие как мини-тест или короткая викторина, играют не только проверочную, но и стабилизирующую роль: они инициируют процесс повторного извлечения информации из памяти, что, как показано в исследованиях, значительно повышает вероятность её долговременного сохранения.

Ещё более эффективными являются вопросы, направленные на самоанализ, например: «Что стало понятнее?», «С какими трудностями вы столкнулись?», «Какие моменты вы бы хотели проработать дополнительно?». Эти вопросы активизируют внутреннюю речь и формируют способность студента не просто воспринимать информацию, но управлять собственным обучением. Подобная рефлексия способствует устойчивому переносу знаний в практическую плоскость.

Завершение занятия может включать также домашнее задание, построенное на реальных инженерных кейсах. Это позволяет студенту продолжить формирование нейронных связей вне аудитории и закрепить полученные навыки через самостоятельную, но мотивированную практику.

Как конкретную иллюстрацию выстроенной нейродидактической модели можно рассмотреть

пример семинарского занятия на 80 минут, посвящённого расчёту подшипников.

1. Теория (10 мин): виды и выбор подшипников.
2. Задача (20 мин): расчёт нагрузки.
3. Работа в парах (20 мин): разные условия на группу.
4. Обсуждение (20 мин): защита решений.
5. Тест (5 мин): закрепление и подведение итогов с занесением успеваемости в электронный журнал

На первом этапе студентам кратко напоминаются теоретические положения, связанные с классификацией подшипников и критериями их выбора. Далее преподаватель акцентирует внимание на типовых ошибках, таких как игнорирование нагрузок при расчётах или некорректный выбор типоразмеров, что подготавливает когнитивную рамку занятия.

Следующий этап включает в себя решение базовой задачи по расчёту радиальной нагрузки с последующим подбором подходящего подшипника. На этом этапе важна не только точность расчёта, но и способность объяснить выбор с точки зрения технической целесообразности. Далее происходит переход к парной работе, в рамках которой каждая группа получает отличающиеся условия задачи. Это не только обеспечивает вариативность и сравнение решений, но и моделирует реальную инженерную ситуацию с множеством переменных.

После этого организуется обсуждение, в рамках которого каждая группа презентует своё решение, объясняет логику выбора, аргументирует свои выводы. Такая активность развивает системное и критическое мышление, а также формирует навык

коллективной инженерной дискуссии. Завершается занятие коротким тестом на закрепление материала и заданием на дом, приближённым к реальной инженерной практике.

Таким образом, структура семинарского занятия, выстроенная с учётом нейродидактических принципов, позволяет создать оптимальные условия для эффективного усвоения знаний. Активное участие студентов, чередование форм работы, интеграция цифровых и наглядных инструментов, а также рефлексия и обсуждение не только усиливают обучающий эффект, но и способствуют формированию устойчивой мотивации. В условиях непрерывно усложняющейся инженерной практики и информационной перегрузки нейродидактика становится не просто вспомогательной методикой, а необходимым условием качественного образования. Она позволяет превратить семинар из механической формы отчёта в динамичный процесс формирования знаний, навыков и инженерного мышления.

Список литературы:

1. Larmuseau C., Cornelis J. et al. Multimodal learning analytics to investigate cognitive load during online problem solving. *British Journal of Educational Technology*, 2020, Vol. 51, № 5, pp. 1548–1562.
2. Horz H., Schnotz W. Cognitive Load in Learning with Multiple Representations. В: Plass J.L. et al. (eds.) *Cognitive Load Theory*, Cambridge Univ. Press, 2010, pp. 229–252.
3. Moreno R., Mayer R.E. Cognitive principles of multimedia learning: The role of modality and contiguity. *Journal of Educational Psychology*, 1999, Vol. 91, No. 2, pp. 240–250